

ISic3154

I.Sicily inscription 3154

Language

Ancient Greek

Type

honorific (?)

Material

marble

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Kerim Alyot,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Catina

Place of origin (modern)

Catania

Provenance**Coordinates****Current Location**

Italy, Sicily, Catania, Museo Civico di Catania, inventory 295

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

1. [ἡ πόλις Ἰουλιέντων καὶ Ἰ]αοδικέ
2. [ωντῶν πρὸς θαλάσση] ἥς ἱερᾶς
3. [καὶ ἀσύλου καὶ αὐτονό]μου

Apparatus

Text from Korhonen 2004

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 645490

PHI 316201

Bibliography

1888-. L'année épigraphique: revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine.. *L'année épigraphique : revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine..* At 2005.0671

1888-. L'année épigraphique: revue des publications épigraphiques relatives a

l'antiquité romaine.. L'année épigraphique : revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine.. At 2004.0643

1923-. *Supplementum epigraphicum graecum. Supplementum epigraphicum graecum.* At 54.0897

Korhonen, K. 2004. *Le iscrizioni del Museo civico di Catania : storia delle collezioni, cultura epigrafica, edizione.* Helsinki. At 27

Korhonen, K. 2004. *La cultura epigrafica della colonia di Catina nell'alto impero.* In Salmeri, G., Raggi, A., Baroni, A.(eds.), *Colonie romane nel mondo greco.* Rome. pp. 233-254. At 240

Kajava, M. 2005-2006. *Laodicea al mare e Catania. Rendiconti della Pontifica accademia romana di archeologia.* 78: 527-541.

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-18): ISic3154. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4357198>